

УДК 343.1

Кочолодзян Марія –

студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Maria Kocholodzian –

3rd year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

До проблеми запровадження інституту дострокового звільнення довічно ув'язнених осіб

У статті розглядається процедура помилування Президентом України як різновид звільнення від довічного позбавлення волі в Україні, яка аналізується з точки зору дотримання прав людини, в тому числі з урахуванням позицій Європейського суду з прав людини. Розглянуто, сформульованого в практиці ЄСПЛ права не бути позбавленим надії на звільнення, яке в українському політико-правовому просторі отримало назву «право на надію», в контексті звільнення від довічного позбавлення волі. Проаналізовано основні законодавчі ініціативи, які присвячені змінам підходів до дострокового звільнення довічно ув'язнених осіб в Україні, окреслено основні переваги нових процедур та їх проблемні аспекти.

Ключові слова: кримінальне право, покарання, довічне позбавлення волі, помилування Президентом України, дострокове звільнення, право на надію, права засуджених.

В статье рассматривается процедура помилования Президентом Украины как разновидность освобождения от пожизненного лишения свободы в Украине, которая анализируется с точки зрения соблюдения прав человека, в том числе с учетом позиций Европейского суда по правам человека. Рассмотрены, сформулированного в практике ЕСПЧ права не быть лишены надежды на освобождение, которое в украинском политико-правовом пространстве получило название «право на надежду», в контексте освобождения от пожизненного лишения свободы. Проанализированы основные законодательные инициативы, которые посвящены изменениям подходов к досрочному освобождению пожизненно заключенных в Украине, определены основные преимущества новых процедур и их проблемные аспекты.

Ключевые слова: уголовное право, наказание, пожизненное лишение свободы, помилование Президентом Украины, досрочное освобождение, право на надежду, права осужденных.

M. Kocholodzian To the Problem of Adoption of the Institution of Parole of Lifers

According to statistics, Ukraine ranks first place in the number of life sentences among 50 European countries. But the main problem is that condemned have no prospects for parole. In fact, the state deprives them of the right not to be deprived of the hope for release, which was formulated in its decisions by the European Court of Human Rights. As those sentenced to criminal punishment are legally restricted in their rights, the state must ensure that the rights provided for them are respected. That is why the issue of introducing the procedure of parole from life imprisonment into the Criminal Code is important for Ukraine.

The article considers the procedures of pardon by the President of Ukraine, who by his decree may release a person sentenced to life imprisonment. But due to legislation and the lack of duty to justify their decisions, the existing procedure cannot be called real and fair. The article also contains the main decisions of the European Court of Human Rights, which explain the legal nature of the convict not to be deprived of the right to release. The decision of Petukhov v. Ukraine is given, which focused on the problems of Ukrainian legislation related to the parole of lifers. The urgency of the issue is confirmed by the case law of Ukrainian courts. That is why it was important to analyze the bills that propose changes and new approaches to the release of life

imprisonments. As a result of the analysis of the proposed changes, the following conclusion was made. The availability of alternative procedures for the release of a person from serving a sentence is a positive achievement, but the timeframe that convicts are offered to serve in order to be able to apply for early release is excessive. In our opinion, there are also a lack of criteria for deciding on the early release of lifers. This issue needs further discussion and research, as it is important to keep in mind that the detention of prisoners requires significant financial costs from the state budget. This is only the first step towards resolving this issue, because even with the adoption of the procedure of review and early release, the problem of social adaptation of convicts (resocialization) remains actual.

Keywords: criminal law, punishment, life imprisonment, pardon by the President of Ukraine, parole, the right to hope, the rights of convicts.

Постановка проблеми. Позбавлення волі є поширеним видом покарання у Карних та Кримінальних кодексах багатьох країн світу. І, хоча довічне позбавлення волі в деяких кримінальних законодавствах не передбачається, Кримінальний кодекс України визначає його як найсуворіший вид покарання. Відповідно до статистичних даних, серед 50 європейських країн Україна знаходиться на першому місці за кількістю вироків, що передбачають довічне позбавлення волі [1]. За даними Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на 1 січня 2020 року 1536 осіб відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі [2]. Але основною проблемою залишається те, що такі засуджені не мають реальної перспективи на звільнення, адже наразі в українському законодавстві відсутній дієвий справедливий механізм дострокового звільнення довічно засуджених. В практиці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) звільнення від довічного позбавлення волі визначається як право засудженого не бути позбавленим надії на звільнення. В українській правовій та суспільній сфері це право засудженого отримало назву «право на надію» [3]. Таким чином, в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ відсутність відповідної процедури становить порушення прав засуджених, що є важливою проблемою.

Додатковим аргументом на користь запровадження процедури дострокового звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі є те, що це відповідає і підтверджує мету покарання, передбачену в ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України [4] (далі — КК України). Крім кари, яка є основною метою покарання, виправлення засудженого та привенції вчинення нових кримінальних парвпорушень, на нашу думку, важливою є викликання спонукання (мо-

тивації) засудженого до досягнення вищезазначених цілей покарання.

Аналіз наукових досліджень. Питання застосування покарання, в тому числі у виді довічного позбавлення волі, присвятили своїй праці В.І. Тютюгін, Ю.В. Баулін, О.В. Євдокімова, В.І. Анісімов, О. П. Горох, О. О. Дудоров, П.П. Михайленко, І. В. Красницький, Ю. А. Пономаренко, А. Х. Степанюка, М. І. Хавронюк та інші. Але попри це, питання реформування процедури звільнення від відбування довічного позбавлення волі залишається відкритим та актуальним, як з боку теоретичного, так і практичного дослідження.

Невирішені раніше проблеми, яким присвячена стаття полягають у тому, що дострокове звільнення довічно ув'язнених осіб в Україні наразі здійснюється лише на підставі хвороби та указу про помилування Президентом, що суперечить міжнародно-правовим стандартам та доктрині захисту прав людини. Саме тому необхідним є комплексне дослідження та виявлення критеріїв, застосованих законодавцем при роботі над проектами законів, які вирішують відповідні питання.

Метою статті є розгляд існуючої процедури помилування Президентом України, різностороннє дослідження проблемних питань звільнення довічно ув'язнених в Україні та аналіз існуючих законодавчих пропозицій щодо цього питання.

Виклад основного матеріалу. Кримінальний кодекс України 1960 р. [5] не містив такий вид покарання як довічне позбавлення волі. Статтею 25 КК 1960 р. передбачалося, що позбавлення волі встановлюється на строк від трьох місяців до десяти років, а за особливо тяжкі злочини, за злочини, що спричинили особливо тяжкі наслідки, і для особливо небезпечних рецидивістів у випадках, передбачених

цим Кодексом, – не більше п'ятнадцяти років. При заміні в порядку помилування смертної кари позбавленням волі воно може бути призначено і на строк понад п'ятнадцять років, але не більше двадцяти років. Найсуворішим видом покарання вважалася смертна кара, яка відповідно до ст. 24 КК 1960 р. застосовувалась як виняткова міра покарання – розстріл – за особливо тяжкі злочини у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Україна 22 лютого 2000 р. ратифікувала Протокол N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [6], який стосується скасування смертної кари, стаття 1 якого передбачає, що смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до такого покарання або страчено. Після цього відповідні зміни і вперше в кримінальному законодавстві України з'являлося довічне позбавлення волі, яке відповідно внесених змін передбачалося ст. 25-2 КК України 1960 р. та встановлювалося за вчинення особливо тяжкого злочину і застосовувалось у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк.

З прийняттям 5 квітня 2001 р. нового Кримінального кодексу України (далі – КК України), найсуворішим видом покарання в Україні залишилося довічне позбавлення волі (ст. 64 КК України). Підхід, за якого законодавець пропонує суду призначати довічне позбавлення волі, коли застосування менш суворого покарання буде неспіврозмірним завданій суспільним відносинам шкоди знайшов своє відображення і в новому КК України. При цьому жодна стаття Особливої частини КК України не містить безальтернативної санкції, що містить покарання виключно у виді довічного позбавлення волі. Тому можна зробити висновок, що довічне позбавлення волі може бути застосовано у виключних випадках. Виходячи з такої логіки, дострокове звільнення такого засудженого на підставі рішення суду не може мати місце, адже при оцінці фактичних обставин справи суд дійшов висновку, що застосування позбавлення волі на певний строк не є достатнім видом покарання для досягнення цілей, що стоять перед покаранням. Тому у пункті 27 статті 106 Конституції України та частині 2 статті 87 КК передбачена особлива процедура звільнення

довічно засуджених від подальшого відбування покарання – на підставі акту про помилування Президента України.

Відповідно до приписів Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 21.04.2015 р. № 223/2015 [7] передбачена наступна процедура – відбувши 20 років покарання, засуджений може звернутися до Президента України з проханням про помилування. Підготовкою відповідних матеріалів для розгляду здійснює Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, а потім передає їх на попередній розгляд Комісії при Президентові України у питаннях помилування. Після такого розгляду Комісія вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування або доповідає про відсутність підстав для застосування помилування. У разі задоволення клопотання засудженого – його довічне ув'язнення можуть замінити покаранням у вигляді 25 років позбавлення волі. При цьому Положення не передбачає вимоги обґрунтування Президентом свого рішення та містить оціночні поняття, які можуть тлумачитися по-різному. Зокрема, п. 5 Положення передбачає, що «особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або мають дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів чи відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, можуть бути помилувані у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин.» При цьому не роз'яснено про які саме обставини йде мова. Оскільки довічне позбавлення волі застосовується за вчинення особливо тяжких злочинів, вони потрапляють у відповідну категорію, а тому відповідні формулювання ставлять під сумнів реальну можливість справедливого та неупередженого рішення про помилування. Тому наявну процедуру слід вважати незрозумілою та неефективною, а тому, очевидним висновком є необхідність реформування, пошуку та впровадження підходів, які б забезпечували право засуджених на надію в Україні.

Приписи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з урахуванням практики ЄСПЛ визначають права засудженого не бути позбавленим надії на звільнення вкрай важливим. Зокрема, Суд неодноразово звертав увагу на тому, що у національному законодавстві повинен не просто існувати ме-

ханізм звільнення від довічного позбавлення волі, але він має відповідати статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка передбачає: «нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню». Мова йде про те, що порушення ст. 3 Конвенції не має місце виключно за умови коли надія на перспективу звільнення для довічників є реальною і прогресу у процесі виправлення засудженого (п. 98 справи «Кафкаріс проти Кіпру») [8].

У рішенні по справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» від 09.07.2013 р. суд також зауважив, що «в контексті довічного ув'язнення стаття 3 Конвенції повинна тлумачитися як така, що вимагає існування можливості зменшення покарання, в розумінні перегляду, який дозволяє національній владі вирішити питання про те, чи мали місце суттєві зміни засудженого до довічного позбавлення волі, чи було під час відбування покарання зроблено прогрес у виправленні і чи не було тривале тримання в ізоляції більше виправдано пенологічними міркуваннями» [9].

Європейський суд з прав людини 12 березня 2019 р. прийняв рішення у справі «Петухов проти України» [10], в якому висловив свою думку щодо існуючого механізму звільнення від подальшого відбування довічного позбавлення волі в Україні. Під час розгляду справи суд виявив порушення статті 3 Конвенції, оскільки Петухов, крім неналежного лікування його хвороби, не мав реальної можливості переглянути винесений йому довічний вирок. Суд знову підкреслив, що для в'язнів повинні бути передбачені і можливість звільнення, і можливість перегляду вироку. У результаті Суд вирішив, що Україна має виплатити Петухову 750 євро за матеріальні збитки, 10 тисяч євро – за нематеріальну шкоду через неналежну медичну допомогу, 20 євро – на поштові витрати і ще 10 тис. євро – адвокату скаржника. При цьому Суд зазначив, що дана проблема є системною для України, про що свідчать понад 60 аналогічних справ, які надійшли до Суду. У зв'язку з чим Суд констатував про необхідність реформування порядку перегляду довічних вироків.

Додатковим аргументом є очевидна потреба в інституті дострокового звільнення від

довічного позбавлення волі на рівні правозастосування в Україні. Зокрема, ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 24.05.2019 у справі №585/492/19 [11], в якому суддя посилаючись на статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практику ЄСПЛ з цього питання виніс рішення про заміну покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на строк 20 років, за умови належної поведінки засудженого. Це перший прецедент, коли суд, не маючи повноваження звільнити довічно засуджених, обґрунтував недосконалість чинних положень та виніс рішення, керуючись принципом верховенства права.

При цьому Сумський апеляційний суд у своїй ухвалі від 27.08.2019 р. [12] посилаючись на норми чинного законодавства скасував рішення Роменського міськрайонного суду Сумської області від 24.05.2019 у справі №585/492/19, та відмовив засудженому у заміні призначеного покарання у виді довічного позбавлення волі на більш м'яке. Це свідчить про необхідність переосмислення тих підходів, що існують на сьогоднішній день та внесення змін до чинного законодавства, шляхом розроблення обміркованої, та гуманної процедури звільнення довічно ув'язнених, яка буде враховувати, «готовність» того чи іншого засудженого до виходу на волю та повноцінного існування в соціумі.

Слід зазначити, що ще до вказаного рішення ЄСПЛ проти України в апараті Верховної ради було зареєстровано законопроект № 2292 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням» [13]. В ньому була передбачена альтернативна до існуючої процедура дострокового звільнення довічно ув'язнених осіб. Так передбачалося, що особи, які відбувають покарання в тому числі у виді довічного позбавлення волі, можуть бути достроково звільнені на підставі рішення суду про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням. При цьому строк, після якого засуджений міг подати відповідну заяву знижувався до 15 років. При цьому законопроектом не виключалося здійснення помилювання президентом України, до якого засуджений також міг звернутися після відбуття 15 років позбавлення волі.

Аналізуючи запропоновані зміни можна побачити, що законодавець передбачає наявність двох альтернативних процедур, які засуджений може обрати. Міститься лише один запобіжник – після помилування, здійснене президентом особа не може подати заяву про заміну покарання, але в цілому законопроект значно покращував становище засуджених до довічного позбавлення волі, адже такі процедури могли б забезпечити реальну можливість отримати справедливе рішення за умови дотримання певних вимог, але законопроект так і не був прийнятий через вето Президента України. Своє рішення Гарант обґрунтував тим, що відповідно до Конституції України, заміну покарання довічно ув'язненому може здійснювати виключно Президент, а така процедура повністю нівелює інститут помилування Президентом України.

Альтернативні варіанти для довічно ув'язнених було запропоновано також у проекті Закону про пенітенціарну систему №7337 від 24 листопада 2017 р. [14] У частині 5 статті 82 проекту пропонувалося, що після відбуття мінімум 10 років позбавлення волі засуджений може звернутися до суду і той може замінити довічне позбавлення волі на позбавлення волі строком на 15 років. Важливим є також, що цією статтею було передбачено наявність інших необхідних умов для заміни покарання більш м'яким, а саме: «якщо засуджений не має високого ризику вчинення повторного кримінального правопорушення та склав особистий план реінтеграції в суспільство». Таким чином окрім строку відбуття покарання, законодавець додає інші умови, які, хоча і є оціночними поняттями, все ж більше нагадують процедури, наведені в статтях Кримінального кодексу, пов'язані із заміною невідбутої частини покарання, умовно дострокового звільнення від відбування покарання. Також у цьому законопроекті пропонувалося диференціювати строк позбавлення волі, на який замінюється довічне позбавлення волі, залежно від віку засудженого. Так, передбачалось, що тим засудженим, які під час відбування покарання у виді довічного позбавлення волі досягли віку 65 років, заміна покарання більш м'яким може бути здійснена у порядку, передбаченому цієї статтею, на десять років позбавлення волі.

Таким чином, зміни, запропоновані законопроектом №7337, є логічними та досить

обміркованими. Мінімальний строк, після якого у засудженого з'являється можливість звернення для заміни покарання є ще меншим ніж було визначено у законопроекті №2292, що можна вважати певним позитивним зрушенням у бік гуманізації порядку відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

Втім, 29 серпня 2019 р. законопроект було відкликано, а тому наразі єдиним законопроектом, який присвячений цьому питанню є проект нового Кримінального кодексу України [15]. Відповідно до ст. 3.3.9 цього проекту можливість зупинення виконання довічного ув'язнення допускається за умови відбуття засудженим 25 років позбавлення волі, а також встановлення його здатності до інтегрування в суспільство, вжиття ним усіх можливих заходів для реституції чи компенсації та наявності низького ризику вчинення ним нового злочину. Крім конкретизації підстав звільнення, законопроект передбачає встановлення обов'язкової пробації для таких осіб, а також можливість застосування інших заходів безпеки. При цьому зупинення виконання такого покарання передбачає, що воно може знову звертатися до виконання, у випадках встановлених законом.

Таким чином, у цьому документі пропонується принципово новий підхід. Замість заміни довічного позбавлення волі на строкове позбавлення волі суд може його призупинити. Така процедура може бути додатковим стимулом для засудженого інтегруватися у суспільство і втілює перевиховання як мету покарання. У проекті містяться також нововведення щодо помилування Президентом довічно ув'язнених. Стаття 3.5.2. визначає, що Президент України, відповідно до своїх повноважень, визначених в Конституції, може здійснити помилування до індивідуально визначеної особи шляхом заміни довічного ув'язнення, за умови відбуття нею 25 років, позбавленням волі строком 10 років або припинення виконання покарання після відбуття засудженим мінімум 35 років позбавлення волі. Постає питання про доцільність запровадження таких строків позбавлення волі, адже наразі практика інших європейських країн, тенденція гуманізації кримінального законодавства та поступова відмова від такого виду покарання як довічне позбавлення волі свідчить про те, що строки мають бути обґрунтованими. Окрім цього, на думку Човгана В. О. підраховуючи три-

валість життя в установах відбування покарання 256 засуджених до довічного позбавлення волі, які померли, починаючи з 2010 року, в середньому, засуджені до цього виду покарання помирають через 9,85 років після початку відбування покарання. Тобто, статистично, довічне позбавлення волі триває менше 10 років [16]. Таким чином, строки, що пропонуються проектом нового Кримінального кодексу не враховують реалії життя засуджених та відповідні дослідження у цій сфері. Більше того, процедура перегляду довічного позбавлення волі має бути чітко регламентована та передбачати залучення відповідних спеціалістів, наприклад, судового психолога, які зможуть оцінити потенційну небезпечність засудженого для суспільства та винести рішення про можливість його подальшої ресоціалізації. Наразі критерії, за якими визначатиметься чи підлягає заява особи задоволенню відсутні, що становить потенційну практичну проблему та можливість для зловживання. Але основним питанням все ж залишається: чи зможе особа, що провела 35 років за «ґратами» повернутися до нормального життя та знову стати повноцінним членом суспільства?

Висновок. Необхідність змін у правовому регулюванні звільнення від відбування довічного позбавлення волі – це об'єктивна потреба, що вже давно назріла в українському суспільстві, особливо враховуючи той факт, що наша держава наразі знаходиться у активному вдосконаленні законодавства, відповідно до міжнародних стандартів та пошуку дієвих механізмів для подолання невирішених проблем. Питання перегляду рішення про доцільність існування довічного ув'язнення у національній системі покарання та можливість дострокового звільнення засудженого від відбування цього покарання є важливим елементом гідного ставлення держави до своїх громадян.

Тож, оскільки мова йде про легальне обмеження деяких прав людини і громадянина, має існувати чіткий та врегульований механізм, яким особи може скористатися, адже, в іншому разі, існує небезпека повернення до застарілих та тоталітарних підходів до пенітенціарної системи. Перш за все, потрібно виходити з того, що кожен засуджений має право на перспективу зменшення свого покарання, враховуючи інформацію про підстави та критерії, за якими може бути розглянуто питання про його дострокове звільнення. Потрібно усвідомлювати, що ув'язнені, які кожен день проводять у місцях позбавлення волі, не маючи нормальних взаємодій та соціальної активності, ще й без надії на подальше звільнення від відбування покарання стають тягарем для українського суспільства. Необхідно враховувати й те, що утримання ув'язнених потребує значних фінансових витрат із державного бюджету. Це лише перший крок на шляху до вирішення цього питання, адже навіть з прийняттям процедури перегляду та дострокового звільнення, нагальною залишається проблема соціальної адаптації засуджених (ресоціалізації).

Аналіз законодавчих ініціатив свідчить про те, що при розробці проектів не використовуються комплексний підхід. На нашу думку, недоліком є те, що використовується формальний підхід до вирішення даної проблеми – визначення тільки строку позбавлення волі, після якого у засудженого з'являється право на звільнення. При цьому, процедурі (матеріальний критерій) не приділяється достатньої уваги. Це дозволяє зробити висновок про потребу в подальшому дослідженні цього питання та залучення кваліфікованих спеціалістів: юристів та судових психологів.

Список використаних джерел:

1. Човган В.О. Аналіз виконання рекомендацій щодо пенітенціарної системи, наданих Україні Європейським комітетом з запобігання катуванням з 1998 року. URL: <https://rm.coe.int/cpt-recommendations-implementation/16809e82be> (дата звернення 15.12.2020).
2. Частина доповіді «Дотримання прав ув'язнених в Україні в 2019 році». URL: <http://ukrprison.org.ua/articles/1581323348> (дата звернення 15.12.2020).
3. Харківська правозахисна група ЄСПЛ: система довічного покарання в Україні порушує права людини. URL: <http://khp.org/1552401884> (дата звернення: 28.03.2021).

4. Кримінальний Кодекс України: закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001 р. №25. Ст. 131.
5. Кримінальний кодекс України: Української Радянської Соціалістичної Республіки від 28.12.1960 р. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1961 р., № 2, Ст. 14.
6. Протокол N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари від 28.04.1983 р., ратифікованого Законом України від 22.02.2000 р. N 1484-III *Офіційний вісник України*. 2006 р., № 32, стор. 456, стаття 2374, код акта 36907/2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802#Text (дата звернення 15.01.2021).
7. Положення про порядок здійснення помилування:затв. Указом Президента України від 21.04.2015 р. № 223/2015. *Урядовий кур'єр*. № 76.
8. Case of Kafkaris v. Cyprus from 12.02.2008. Application №21906/04. URL: <https://www.legal-tools.org/doc/c57871/pdf/> (дата звернення: 04.05.2021).
9. Case of Vinter and others v. The United Kingdom from 09.07.2013. Applications № 66069/09, 130/10 and 3896/10. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-122664> (дата звернення: 04.05.2021).
10. Справа «Петухов проти України» (№ 2) від 12.03.2019 р. за заявою №41216/13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98#Text (дата звернення: 04.05.2021).
11. Ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 24.05.2019 у справі №585/492/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82053036> (дата звернення: 28.03.2021).
12. Ухвала Сумського апеляційного суду від 27.08.2019 по справі №585/492/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83897708> (дата звернення: 28.03.2021).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням: проект закону від 03.03.2015 р. № 2292. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54261 (дата звернення: 20.01.2021).
14. Закон про пенітенціарну систему: проект закону від 24.11.2017 р. №7337. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62965 (дата звернення: 20.01.2021).
15. Проект нового Кримінального кодексу: контрольний проект від 17.01.2021. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (дата звернення: 28.03.2021).
16. Інформація з офіційної сторінки Човгана В. О. на Facebook. URL: <https://www.facebook.com/vadym.chovgan.9/posts/701957213799238> (дата звернення: 28.03.2021).

References:

1. Chovhan V.O. Analiz vykonannya rekomendatsiï shchodo penitentsiarnoi sys-temy, nadanykh Ukraini Yevropeïyskym komitetom z zapobihannia katuvanniam z 1998 roku. URL: <https://rm.coe.int/cpt-recommendations-implementation/16809e82be> (data zvernennia 15.12.2020).
2. Chastyna dopovidi “Dotrymannia prav uv'iaznykh v Ukraini v 2019 rotsi”. URL: <http://ukrprison.org.ua/articles/1581323348> (data zvernennia 15.12.2020).
3. Kharkivska pravozakhysna hrupa YeSPL: systema dovichnogo pokarannia v Ukraini porushuie prava liudyny. URL: <http://khpg.org/1552401884> (data zvernennia: 28.03.2021).
4. Kryminalnyi Kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovoi Rady Ukrainy*. 2001 r. №25. St. 131.
5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliki vid 28.12.1960 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR*. 1961 r., № 2, St. 14.
6. Protokol N 6 do Konventsii pro zakhyt prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod, yakyi stosuietsia skasuvannia smertnoi kary vid 28.04.1983 r., ratyfikovanoho Zakonom Ukrainy vid 22.02.2000 r. N 1484-III *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2006 r., № 32, stor. 456, stattia 2374, kod akta 36907/2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802#Text (data zvernennia 15.01.2021).
7. Polozhennia pro poriadok zdiisnennia pomyluvannia: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 21.04.2015 r. № 223/2015. *Uriadovyi kur'ier*. № 76.
8. Case of Kafkaris v. Cyprus from 12.02.2008. Application №21906/04. URL: <https://www.legal-tools.org/doc/c57871/pdf/> (datazvernennia: 04.05.2021).

9. Case of Vinter and others v. The United Kingdom from 09.07.2013. Applications № 66069/09, 130/10 and 3896/10. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-122664> (data zvernennia: 04.05.2021).
10. Cprava “Petukhov proty Ukrainy” (№ 2) vid 12.03.2019 r. za zaiavoiu №41216/13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98#Text (data zvernennia: 04.05.2021).
11. Ukhvala Romenskoho miskraionnoho sudu Sumskoi oblasti vid 24.05.2019 u spravi №585/492/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82053036> (data zvernennia: 28.03.2021).
12. Ukhvala Sumskoho apeliatsiinoho sudu vid 27.08.2019 po spravi №585/492/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83897708> (data zvernennia: 28.03.2021).
13. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zaminy dovichnoho pozbavlennia voli bilsh m’iakym pokaranniam: proekt zakonu vid 03.03.2015 r. № 2292. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54261 (data zvernennia: 20.01.2021).
14. Zakon pro penitentsiarnu systemu: proekt zakonu vid 24.11.2017 r. №7337. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62965 (data zvernennia: 20.01.2021).
15. Proiekt novoho Kryminalnoho kodeksu: kontrolnyi proekt vid 17.01.2021. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (data zvernennia: 28.03.2021).
16. Informatsiia z ofitsiinoi storinky Chovhana V. O. na Facebook. URL: <https://www.facebook.com/vadym.chovgan.9/posts/701957213799238> (data zvernennia: 28.03.2021).